

BANK TIZIMI VA TO'LOV USULLARI

Nasimova Yulduz Baxriddin qizi

Toshkent moliya instituti

Bank ishi fakulteti, 3-kurs BIA-82 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932267>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 24-April 2023 yil

Ma'qullandi: 28-April 2023 yil

Nashr qilindi: 30-April 2023 yil

KEY WORDS

to'lov tizimi, bank kartalari, elektron pullar, to'lov tizimining operatori

ABSTRACT

Ushbu maqolada to'lov tizimi va uning tarkibi, respublikamizda milliy to'lov tizimining shakllanishi, shu tizim orqali naqd pulsiz hisob kitoblarning o'tishi, banklararo hisob-kitoblarning o'tish texnologiyalari, yagona vakillik hisobvaraqlari orqali to'lovlarning o'tishini tashkil etilishi tahliliga bag'ishlanadi.

Shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz joizki, turli mulkchilik shakllariga tegishli bo'lgan kompaniya va firmalar faoliyat ko'rsatib, ular doimo bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Chunki korxonalar va tashkilotlar bir-birlari bilan oldi-sotti munosabatlarini o'rnatadilar, bu munosabatlar o'zaro hisob-kitoblar orqali hal qilinadi. Bu hisob-kitoblarni o'tkazish uchun ma'lum bir tizim mavjud bo'lishi lozim. Agar o'zaro hisob-kitob qilayotgan firmaga bitta bank xizmat ko'rsatsa, to'lovlar juda tez va sodda sxemada o'tkaziladi, ya'ni hisob-kitoblar bir bankning ichida bajarilib, bir korxonalar hisobvarag'idan ikkinchi korxonalar hisobvarag'iga ma'lum bir summani o'tkazish orqali bajariladi. Agar hisob-kitob qilayotgan firmalar turli bank xizmatidan foydalansalar, u holda to'lovni bir bankdan ikkinchi bankka o'tkazish uchun ma'lum bir to'lov tizimidai foydalanishga to'g'ri keladi. Bu to'lov tizimi arzon, qulay shu bilan birga xavfsiz ham bo'lishi lozim. Agar to'lov tizimi rivojlangan bo'lsa, undan foydalanish sur'ati ham oshib boradi.

To'lov tizimlari turli shakllarda tashkil etiladi, lekin ularning maqsadi doimo bitta, ya'ni aholiga va xo'jalik sub'ektlariga o'z pul mablag'larini bir bankdagi hisobvaraqdan boshqa bank hisobvarag'iga tez o'tkazib berishni ta'minlashdir. To'lovchi va to'lovni oluvchi uchun muqobil yo'l bo'lib naqd pul orqali hisob-kitob qilish yoki barter bo'lishi mumkin. Lekin bunday hisob-kitoblar ko'p hollarda cheklangan bo'ladi.

ASOSIY QISM

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 sentabrdagi "Milliy to'lov tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3945-sonli qaroriga asosan Milliy banklararo protsessing markazi 2018 yilning IV-choragida tashkil etildi va "Humo" to'lov tizimi 2019 yilning I-choragidan boshlab ishga tushirildi.

Mazkur chakana to'lov tizimining ishga tushirilishi bank kartalariga asoslangan chakana to'lov xizmatlarini ko'rsatish sohasida raqobat muhitining shakllanishiga, iqtisodiyotda naqd pulsiz hisob-kitoblar ko'lamining sezilarli darajada oshishiga hamda bank kartalariga asoslangan chakana to'lov tizimlari faoliyati bilan bog'liq xatarlarning kamayishiga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi bank tizimi - O'zbekiston Respublikasi moliya va pul-kredit tizimining uzviy qismi hisoblanadi. Respublikamizda bank tizimi ikki pog'onali bank tizimidan iborat bo'lib, o'z ichiga Markaziy bank va tijorat banklarini oladi. Markaziy bankning tijorat banklari bilan hamda tijorat banklarining o'z mijozlari bilan bo'ladigan o'zaro munosabatlar O'zbekiston Respublikasining Qonun hujjatlari, jumladan «O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida»gi hamda «Banklar va bank faoliyati to'g'risida»gi Qonunlarida belgilangan. «Banklar va bank faoliyati to'g'risida»gi Qonunining 20-moddasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida banklar bank operatsiyalarini amalga oshirishga doir qarorlar qabul qilishda mustaqildirlar.¹

2019 yil davomida xo'jalik sub'yektlarining to'lovlarini tunu kun (24/7) rejimida o'tkazilishiga shart-sharoit yaratish maqsadida 2019 yil davomida Markaziy bank huzurida xalqaro talablarga mos keladigan Ma'lumotlarni qayta ishlash markazini yaratish bo'yicha keng qamrovli tayyorgarlik ishlari olib borildi. To'lovlarning 24/7 rejimida o'tkazilishini ta'minlovchi yangi Tezkor to'lovlar tizimini joriy qilish yuzasidan pilot loyhasini amalga oshirish ishlari boshlandi.

Mazkur Tezkor to'lovlar tizimi 2020 yilning I-choragida ishga tushirilgan bo'lib, unga barcha tijorat banklarining ulanishi ta'minlandi. Buning natijasida masofadan xizmat ko'rsatish tizimlaridan foydalanuvchi korxonalar va tashkilotlar ham xuddi aholi kabi o'z to'lovlarini tunu kun real vaqt rejimida, ya'ni tijorat banklari filial va shaxobchalari ish vaqtidan tashqari va dam olish kunlari ham amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ldi.

To'lov tizimini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar bilan bir qatorda, uning me'yoriy-huquqiy bazasini takomillashtirishga ham alohida e'tibor qaratildi. Bu borada xorijiy davlatlarning ilg'or tajribasini, xalqaro me'yor va qoidalarni chuqur o'rganish asosida O'zbekiston Respublikasining "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi Qonuni ishlab chiqildi va 2019 yil 1 noyabrda tasdiqlandi.

Ushbu Qonun to'lovlar va to'lov tizimlari sohasida yagona axborot va huquqiy muhitni yaratish, Markaziy bank tomonidan to'lov xizmatlari bozorini, to'lov tizimlarining faoliyat yuritishini, to'lov tizimlari operatorlari va to'lov xizmatlarini ko'rsatuvchilarning faoliyatini samarali tartibga solish, to'lov xizmatlarining ommabopligi va shaffofligini oshirish, shuningdek, elektron pullar sohasidagi munosabatlarni va elektron pullar tizimi ishtirokchilari faoliyatini tartibga solish borasida me'yoriy-huquqiy baza bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi hududida to'lov tizimining ishlashini ta'minlash bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi yuridik shaxs to'lov tizimining operatoridir.

To'lov tizimining operatori bo'lmagan yuridik shaxs o'z nomida va (yoki) tovar belgisida "to'lov tizimi" degan so'zlarni hamda mazkur so'zlardan hosil bo'lgan, to'lov tizimining ishlashini ta'minlash bo'yicha faoliyatni ushbu yuridik shaxs amalga oshirayotganligini taxmin qilish imkonini beradigan so'zlardan foydalanish huquqiga ega emas.

To'lov tizimining operatori:

- to'lov tizimining qoidalarini belgilaydi va to'lov tizimining ishtirokchilari tomonidan ularga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi;
- to'lov tizimi ishtirokchilarining (ishtirokchilariga) to'lovga va axborotga doir xabarlariga ishlov berilishini hamda ushbu xabarlarining berilishini, farmoyishlarning yakka tartibda bajarilishini yoki kliringni amalga oshiradi;

¹ <https://cbu.uz/uz/consumer-protection/reminder-of-consumer-banking-services/>

- to'lov tizimining ishtirokchisi bilan to'lov tizimida ishtirok etish to'g'risida shartnoma tuzadi;
- to'lov tizimi infratuzilmasining ishlab turishini ta'minlaydi;
- axborot xavfsizligi talablariga va to'lov tizimining uzluksiz ishlash choralariga rioya qilinishini ta'minlaydi;
- to'lov tizimining ishtirokchilari o'zlariga ko'rsatiladigan xizmatlardan teng va ochiq holda foydalanishini ta'minlaydi.

To'lov tizimining operatori to'lov tizimi to'g'risida axborot taqdim etganda to'lov tizimining operatori faoliyatini amalga oshirishga doir o'z litsenziyasi raqamini ko'rsatishi shart.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA TAHLIL

Rivojlangan davlatlar iqtisodiyotini kuzatar ekanmiz, Markaziy banklarning to'lov tizimidagi ishtiroki turlicha ekanligini ko'rish mumkin. Bu har xillik turli davlatlarning turli iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, huquqiy shart-sharoitlari bilan belgilanadi. Ba'zi davlatlarning Markaziy banklari to'lov tizimini yaratish va uni ekspluatatsiya qilish masalalariga chuqur kirishib ketganlar. Bunday davlatlarga Germaniya, Frantsiya, Italiya va Ispaniyani kiritish mumkin. Ba'zi davlatlarning Markaziy banklari qonunchilik bilan belgilab qo'yilgan spetsifik majburiyatlar bilan bog'liq bo'lgan muvofiqlashtiruvchi rolini bajaradi. Ba'zi davlatlardagi Markaziy banklar o'z mijozlari nomidan to'lovlarni bajarish bo'yicha aktiv faoliyat olib borishni afzal ko'radilar Amerika qo'shma Shtatidagi Markaziy banklari o'z faoliyatini ko'proq to'lov xizmatlarini tijorat asosida olib borishga harakat qiladi. To'lov tizimida Markaziy banklarning ishtiroki turlicha bo'lishiga qaramay, ularning maqsadlari deyarli o'xshash, xususan, kamroq xarajat qilib minimal tavakkalchilik asosida foydalanuvchilarning ehtiyojlarini qondiruvchi tizimni ta'minlashdan iboratdir. O'zbekiston Respublikasi to'lov tizimi ham Markaziy bank tomonidan tashkil qilinib, tizimning harakati hisob-kitob markazlari orqali amalga oshiriladi. Respublika Markaziy banki hisob-kitob markazi faoliyatini muvofiqlashtirib, nazorat olib boradi.

Markaziy bank to'lov tizimlarining ishlashi ustidan nazoratni amalga oshirishda quyidagilarni amalga oshiradi:

- to'lov tizimlari operatorlaridan va to'lov tashkilotlaridan to'lov tizimlarining ishlashi bilan bog'liq axborotni, shu jumladan shaxsga doir ma'lumotlarni o'z ichiga olgan axborotni so'rab oladi;
- to'lov tizimlari operatorlari va to'lov tashkilotlari tomonidan to'lov tizimlarining ishlashi to'g'risidagi hisobotlarni taqdim etish shakllari va muddatlarini, shuningdek hisobotlarni tuzish uslubiyotini belgilaydi;
- to'lov tizimlari operatorlari va to'lov tashkilotlari tomonidan to'lov tizimlarining ishlashi to'g'risida taqdim etilgan axborotni tahlil qiladi;
- to'lov tizimlari operatorlarining va to'lov tashkilotlarining faoliyatini inspeksiya tekshiruvlaridan o'tkazadi;

To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risidagi qonunchilik talablari buzilgan taqdirda to'lov tizimlarining operatorlariga va to'lov tashkilotlariga nisbatan choralar hamda sanksiyalar qo'llaydi.

XULOSA

Iqtisodiyotda turli mulkchilik shakllariga tegishli bo'lgan kompaniya va firmalar faoliyat ko'rsatib, ular doimo bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Chunki korxonalar va tashkilotlar bir-birlari

bilan oldi-sotdi munosabatlarini o'rnatadi, bu munosabatlar o'zaro hisob-kitoblar orqali hal qilinadi. Bu hisob-kitoblarni o'tkazish uchun ma'lum bir tizim mavjud bo'lishi lozim.

Har bir davlat to'lov tizimlari turli shakllarda tashkil etiladi, lekin ularning maqsadi doimo bitta, ya'ni aholiga va xo'jalik sub'ektlariga o'z pul mablag'larini bir bankdagi hisobvaraqdan boshqa bank hisobvarag'iga tez o'tkazib berishni ta'minlashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.A.Azlarova, M.M. Abduraxmanova: O'quv qo'llanma. – T.: Iqtisodiyot, 2019. -201b.
2. A.A.Azlarova, M.M. Abduraxmanova: O'quv qo'llanma. – T.: Iqtisodiyot, 2019. -201b.
3. Z.Mamadiyarov, M.Maxmudova, M.Kurbonbekova Bank ishi. Darslik. – T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021 – 160 b.
4. Abdullayev Yo. Bank ishi. O'quv qo'llanma –T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2010-yil. - 532 bet.
5. Karaliyev T. Bank faoliyati tahlili. T.M.Karaliyev va boshqalar. O'quv qo'llanma. Moliya instituti. T.: "NISO POLIGRAF", 2016.-136b

